

КУЛЬТУРНО-БИОПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО ВРЕМЕНА ПАНДЕМИИ: СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ И ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ YOUTUBE В ПЕРИОД С МАРТА ПО ИЮНЬ 2020 ГОДА

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DENDASCK, Carla Viana¹, OLIVEIRA, Euzébio de²

DENDASCK, Carla Viana. OLIVEIRA, Euzébio de. **Культурно-биополитическое взаимодействие во времена пандемии: Стратегии действий и интересы пользователей Youtube в период с марта по июнь 2020 года.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 05, эд. 08, Vol. 16, стр. 38-47. Август 2020 года. ISSN: 2448-0959, Ссылка доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/89287

СВОДКА

Эта статья, проведенная в рамках выполнения дисциплин докторской программы в области коммуникации и семиотики, состоявшейся в Папский католический университет в São Paulo, направлена на размышления о культурных и биополитических взаимодействиях, принятых в разгар эпидемии Covid-19 в Бразилии в период с марта по июнь 2020 года. Для этого мы использовали анализ 50 наиболее доступных каналов на Youtube за последние 4 месяца, исследуя, проявляются ли и как пользователи свое поведение и

¹ Богослов, кандидат клинических психоанализов. В течение 15 лет он работал с научной методологией (методом исследования) в научно-производственной ориентации магистрантов и докторантов. Специалист в области маркетинговых исследований и медицинских исследований, докторант в области коммуникации и семиотики (PUC SP).

² Биолог, кандидат медицинских наук по актуальным заболеваниям, профессор и исследователь курса физкультуры, Федеральный университет Парá (UFPA).

RC: 89287

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>

интересы через свои поисковые запросы в этих средствах массовой информации. На основе этих результатов был проведен краткий анализ эффективности реализуемой политики и ее возможных последствий.

Ключевые слова: Пандемия, культурно-биополитические взаимодействия, Youtube.

ЗНАКОМСТВО

Поскольку технические средства массовой информации начали выражать проявления культур, интересов и коллективных тенденций, безусловно, общество не сталкивалось с кризисом, вызванным объявлением состояния пандемии, проведенным Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 года в результате нового COVID-19, с рекомендацией социальной изоляции, которая изменила режим городов, в результате чего сотни тысяч людей используют свои технологические устройства (смартфоны, ноутбуки, компьютеры) в качестве приоритетного средства связи, будь то в рутине работы, исследования, социализации, среди других.

Несмотря на то, что это состояние было отмечено хаотичным, нельзя отрицать, что этот контекст создал среду для глубоких размышлений, а также открыл двери для плодородной области исследований во всех областях, особенно в области коммуникации. Понятно даже наличие расширения мест и пространств, те, которые первоначально были делимитированы и обсуждались как фиксированные места и открытые пространства, общественные и частные, принимают сложные измерения. Хотя мы согласны с Belting (2009, p.81), что пространства имеют характеристики быть организованы в неоднородной и прерывистой образом, в киберпространстве, созданном пандемического сценария, который ранее вышел за рамки этих измерений, они затем начали работать в сфере перемещения и понимания времени и пространства, так как их пределы сломать физические барьеры и начинают проявляться в

RC: 89287

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>

двусмысленности, иногда противоречивые, иногда способствует новым образом жизни, мышления, организации, работы,

Во время занятий доктора наук в области семиотической коммуникации в Папский католический университет в São Paulo, в этом первом семестре 2020 года, область размышлений и исследований не дистанцировалась от этого контекста представлены. Во-первых, из-за необходимости быстрой адаптации процедур, особенно в изменениях среду лицом к лицу в онлайн-среде, как студенты, которые испытали адаптации новых учебных процедур, а также учителей, которые были должны были изучить новую систему связи, систему, которая подчиняется определенным процессам и языкам своих собственных. Существует также сценарий преподавания самого класса, где как учителям, так и студентам пришлось адаптироваться к новым форматам взаимодействия во время занятий. Этот контекст, безусловно, вызвал первоначальное чувство отчуждения.

Позднее нельзя отметить, что все тексты, хотя они и были ранее выбраны в это пандемическом состоянии, служили вкладом в углубление современных размышлений, почти как если бы они были предвидеть. Возможно, потому, что области исследований и темы, рассмотренные в общении, имеют эту вечную силу, или, возможно, из-за мастерства учителей в присвоении тем и привнести размышления в наши дни. Более чем когда-либо было понято, что без технических средств невозможно говорить в общении как наука, таким образом, было досве можно было дознать, что технология имеет основополагающее значение для выживания коммуникации как области знаний.

Эти взносы сделали ежемесячные коллекции 50 наиболее доступных каналов на Youtube, которые проводятся в рамках исследования окончательного тезиса, а также анализ их коммуникационных стратегий, которые были увольняются в той мере, в какой классы и тексты работали демонстрируют новые способы проявления и возможности понимания интересов пользователей.

RC: 89287

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>

Напомним, что интерес к платформе Youtube особенно связан с тем, что на этой платформе пользователь «выбирает» то, что он хочет смотреть, в отличие от других СМИ, таких как телевидение, которое выполняет программы на основе других стратегий. На платформе YouTube скорость общения, демократизация производителей контента в разных форматах, плюрализм аудитории, формы взаимодействия и действия, которые возникают в той мере, в какой «к тому, что выбрано», делает эту платформу способной выразить интересы значительной части современного общества, либо по нише, либо в коллективе.

Таким образом, этот материал был организован в два момента: первый делает краткий намек на пандемию, как политика была осуществлена и создание связи паники и страха со стороны основных средств массовой информации в Бразилии. Во втором моменте мы продемонстрировали, как это отражается в поисках социальных сетей, особенно на YouTube. Наконец, в убедительных из них некоторые размышления по некоторым аспектам, которые связаны с интересами и стратегиями, которые поглощаются пользователями этой сети.

КРАТКИЕ СООБРАЖЕНИЯ О ПАНДЕМИИ / СВЯЗИ И БИОПОЛИИ КОНТРОЛЯ

Коронавирус является одним из видов вируса-мутанта, известного ученым с 1970-х годов. Однако во второй половине 2019 года в Wuhan (Китай) была обнаружена вариация, известная как COVID-19 или SARS-CoV-2. Что заставило Всемирную организацию здравоохранения рассматривать этот вирус как пандемию, так это его высокую способность к распространению и способность прогрессировать до острой пневмонии, которая считается высокой риском заболеваемости и смертности для некоторых групп людей (SILVA et. al. 2020).

Незнание его происхождения, переменных эволюции и последствий заставило власти всего мира принять однородный дискурс и принять жесткие ограничительные меры, что привело население к панической ситуации.

RC: 89287

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>

Общество, от лидеров до небольших групп, быстро подчеркнул эмоциональную неспособность бороться со страхом, с импотенцией по жизни, принимая меры, которые Agamben (2020) назвал безумным и иррациональным, без междисциплинарных исследований в качестве последствий, приняв дискурс «на всю жизнь», что в конечном итоге приводит к сотням других социально-экономических проблем, а также общественного здравоохранения, таких как депрессия, тревога, самоубийство, ожирение, среди других.

По словам Agamben (2009, стр.50), «чем больше устройств распространяется и распространяет свою власть во всех сферах жизни, тем больше правительство сталкивается с непонятным элементом [...]». В процессе пандемии эти субъекты находились во власти государственных биополиок, были внедрены контрольные устройства, и вскоре были введены различные формы других кризисов, таких, как экономический кризис, кризис между державами.

В современном обществе такие устройства, несмотря на то, что они действуют на действительной и прямой путь, также способны выйти за рамки понимания тенденций, которые в конечном итоге несут ответственность за новые формы биополитики. Что касается COVID-19, то Agamben (2020 год) отметил, что страх, страх заразиться и заразить других привели к тому, что биополия ограничения свободы должна быть одобрена, даже без многочисленных дискуссий о ее последствиях, большей частью населения мира. Мировые власти и средства массовой информации собрались вместе, чтобы посеять чувство паники, подтвердив растущую тенденцию к тому, что в данном случае позволила своего рода «милитаризации» делать то, что это означает со стороны всего общества со стороны тех, кто имеет власть.

На мгновение он забыл о «множественности социальных драм», чтобы посмотреть только на одну проблему, только фокус, и от его имени, принять завуалированную диктатуру, и таким образом, при поддержке различных аудиторий, используя биополитические методы.

RC: 89287

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>

Согласно Lazzarato (2006, p.81): «Методы, которые биополитика адресована жизни, направлены на живое существо как принадлежность к человеческому виду. Они направлены на регулирование жизни, пострадавшей от болезней, безработицы, старости, смерти».

Большая проблема заключается в том, что это контрольное действие привело к социальному кризису мышления, поляризованные позиции, которые свели реальную пандемию проблемы к личным позициям и условиям, не позволяя людям действовать или думать коллективно, однако, используя такие термины, как «во имя жизни» группы были разделены, и государственные деятели лидеры использовали эти сценарии, чтобы сделать политику и биополитику контроля, которые действовали по принципу и право на свободу, используя различные группы интересов, в дополнение к присвоению этих условий, с тем, что чрезвычайная государственная политика позволит отсутствие заявок, вождение сценарий для другого кризиса, "коррупция".

В период с марта по май открытое телевидение создало атмосферу паники и приостановило нормальное программирование, чтобы полностью подчеркнуть пандемию. То, что должно быть информацией, также стало политическим сценарием и создало своего рода вакуум между необходимыми действиями и поведением и теми, которые проводились, подчеркивая формовки тел, но теперь неоднозначно. Контрольное общество пережило свой контроль, то есть информационный и технологический прогресс продолжается, но что делать с этой информацией для получения позитивных биополитий во время кризиса, если существует экзистенциальный кризис страха? Этот ответ по-прежнему, как представляется, не были включены даже обществом, ни его лидерами. Тем не менее, некоторые подсказки об этих событиях можно найти через проявления интересов в соответствии с поиском в социальных сетях, как мы продемонстрируем в последовательности этого исследования.

RC: 89287

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>

YOUTUBE КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

Как упоминалось ранее, для сбора данных докторской диссертации, исследованы 50 наиболее доступных каналов Youtube и стратегии, используемые этими каналами в создании контента для достижения своих соответствующих пользователей. После марта 2020 года, в период, который начался карантин, мы наблюдали создание тенденций, которые ранее не существовало, таких как распространенность жизни певцов, интерес, связанный с COVID-19 в первые два месяца, и сильный незаинтересованность после мая месяце. С другой стороны, это также свидетельствует об использовании этой платформы в секторе образования некоторыми государствами, что ведет к более широкий доступ со стороны детской и молодежной общественности. В этот период Youtube пересмотрел свою внутреннюю политику и решил не монетизировать каналы, направленные на эти аудитории, и тогда произошло падение производства контента, направленного на эту возрастную группу. Ниже приведена таблица из 50 видео из наиболее доступных каналов Youtube.

Таблица 1- 50 наиболее доступных видео

категория	море		Апр		Маи		Июн	
	Количе ство	%	Количе ство	%	Количе ство	%	Количе ство	%
Ковид	6	12 %	4	8%	2	4%	0	0 %
Live	0	0	1	2%	15	30 %	22	44 %
музыка	6	12 %	8	16 %	4	8%	0	0 %
BBB	3	6%	3	6%	0	0%	0	0 %

RC: 89287

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>

Комментарий фильму	к	3	6%	2	4%	0	0%	0	0	0	%
«Vlogueiros» Демонстрация рутины	-	6	12%	3	6%	3	6%	5	10	10	%
Культура Восточной Азии		1	2%	1	2%	1	2%	4	8	8	%
гимнастика		3	6%	1	2%	2	4%	0	0	0	%
Комментарии эстетической красоте	к	1	2%	0	0%	1	2%	1	2	2	%
кормление		6	12%	4	8%	4	8%	1	2	2	%
Евангелие Религиозные	/	2	4%	2	4%	3	6%	1	2	2	%
Известные актеры каналов телевидение	-	4	8%	3	6%	1	2%	0	0	0	%
спорт		2	4%	1	2%	1	2%	2	4	4	%
автомобиль		1	2%	1	2%	0	0%	1	2	2	%
Компьютеры/вычи сление		0	0	3	6%	0	0%	1	2	2	%
Игровой		3	6%	3	6%	2	4%	5	10	10	%
Комедия/юмор		1	2%	1	2%	1	2%	4	8	8	%

RC: 89287

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>

Наука и образование	2	4%	4	8%	3	6%	2	4%
Дом, украшение и сад	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%
гороскоп	0	0%	2	4%	0	0%	0	0%
Бизнес/Предпринимательство	0	0%	3	6%	3	6%	0	0%
сплетня	0	0%	0	0%	3	6%	0	0%
Общая	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

Источник: Собственный

В таблице выше можно понять некоторые изменения пандемического контекста в интересах пользователей. В марте, когда была создана политика изоляции и было еще много незнания вируса, каналы, которые обратились covid-19 выделялся среди наиболее доступных канала (12%) из 50 наиболее доступных каналов. Даже в течение первых двух месяцев (март и апрель) один из наиболее доступных каналов имел контекст пандемического террора и апокалиптического предсказания вируса. Однако, по проходят месяцы, интерес пользователей регрессировал до тех пор, пока в июне этого года интерес к теме не достиг 50 самых популярных ежедневных видео.

С другой стороны, создание *lives* и их репрезентативность в доступе и интерес пользователей, достигнув доли 44% (среди 50 видео) наиболее доступных видео, показывают, что эти пользователи стремятся к развлечениям, особенно те события, которые приносят изображение / память о социальных событиях.

RC: 89287

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>

Отмечается также, что в начале пандемии интересы были более расплывлены, был высокий интерес к практике физических упражнений в домашних условиях, комментируя фильмы и развлечения. Однако с течением месяцев эти интересы падали. Аналогичным образом, каналы известных, которые начали иметь содержание посещаемости и, следовательно, способствовали формат соответствующей доступности, с течением нескольких месяцев, как представляется, уменьшили их интерес к производству этого типа контента.

Уже в апреле, когда стали очевидны первые следы экономического кризиса, особенно в связи с закрытием торгов, каналы предпринимательства и бизнеса имели высокий спрос, который вскоре после этого перестал вызывать интерес.

Есть несколько типов каналов, которые поддерживают их уровень спроса и производства контента, представляя определенный процент постоянства в месяцы, среди них: Кулинария, игры, образование, спорт и *vlogs*, которые демонстрируют повседневную жизнь некоторых YouTubers.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Изучение коммуникации как науки в состоянии обеспечить субсидии для различных областей знаний, а также для общества. Его признаки и представления через его динамику также обеспечивает основу для понимания возможных событий, как это можно было наблюдать через данные, собранные на Youtube.

Интересы пользователей в месяцы пандемии показывают, что первоначально был большой страх и поиск понимания со стороны этой популяции пользователей. Однако в течение нескольких месяцев она представляет собой коллективную незаинтересованность, вероятно, из-за политических аспектов и поляризованных действий, предпринятых этой темой в Бразилии. Кроме того, кажется, что население не в восторге от рутины дома. Интерес к жизни, и доля,

RC: 89287

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>

как они появляются в списке основных моментов, а также указывают на население ищет своего рода абстракции через развлечения и тревоги в социализации, что может вызвать стадный эффект встреч и сторон до желаемого периода, еще больше усугубляя последствия этой пандемии. Наконец, это исследование будет продолжать свои соответствующие коллекции ежемесячно, предоставляя еще больше данных для будущих анализов с более высоким уровнем глубины.

РЕКОМЕНДАЦИИ

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Ed. Argos, Chapecó, 2009.

AGAMBEN, Giorgio et. al. Sopa de Whuan. ASPO. 2020

BELTING, Hans. Antropologia de la imagem. Katz Editores. Madrid, 2009.

LAZZARATO, Maurizio. As revoluções do capitalismo. Ed. Civilização brasileira . Rio de Janeiro, 2006

SILVA, Anderson Walter Costa, et al. Perfil epidemiológico e determinante social do COVID-19 em Macapá, Amapá, Amazônia, Brasil. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 05, Ed. 04, Vol. 04, pp. 05-27. Abril de 2020. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/covid-19-em-macapa>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/saude/covid-19-em-macapa

Представлено: Август 2020.

Утверждено: Август 2020 года.

RC: 89287

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/связь-ru/культурно-биополитическое>